

Senferdialt

EDITORIAL:

EL CUIDADO EN LOS “AÑOS DE REPARACIÓN”

NURSING CARE IN “THE YEARS OF REPAIRS”

Mirliana Ramírez Pereira ¹

¹ Departamento de Enfermería. Universidad de Chile. Directora Revista Senferdialt

Para citar:

El año 2020 ha sido un periodo en extremo complejo para la humanidad, y el 2021 se presenta igual de incierto e impredecible. La humanidad se encuentra a la espera de la que parece la gran solución; la vacuna contra el SARS COV2, de la cual no existen certezas con respecto a la fecha de comienzo de la inoculación, acerca de su cobertura y seguridad en la aplicación.

Con la falta de certezas se complejiza el visualizar un futuro cercano y surgen innumerables interrogantes algunas de las cuales puede ser; ¿debemos prepararnos para una segunda ola del COVID – 19? ¿Qué ocurrirá con los presupuestos de salud en nuestros países si consideramos el alto costo económico y social que ha tenido la pandemia por COVID 19? ¿Como se dará respuesta a las demandas sociales en una Latinoamérica desigual, con un gran número de personas con empleos precarios y sin acceso a salud de calidad? ¿Como se cuidará a quienes cuidan con remuneración o sin remuneración?

En este contexto, también se suman los desastres naturales y producidos por el ser humano lo que nos acerca a la denominada “sexta extinción masiva de las especies”. La pandemia, nos ha mostrado un mundo roto ⁽¹⁾ Klein, en que el futuro se encuentra fracturado, y lo cotidiano es incierto y complejo, llegando a ser una crisis de la civilización, en que confluyen la crisis económico-social, crisis ambiental y la crisis sanitaria, con perspectivas catastróficas en caso de continuar sin cambios estructurales.

Noam Chomsky ⁽²⁾ plantea la posibilidad de extinción de la vida en el planeta. Frente a esta posibilidad, el desafío como humanidad es pensar los próximos años, como los “Años de reparación”, en los que se necesitará con urgencia un esfuerzo mancomunado entre las esferas

políticas y ecológicas, con el fin de reparar el daño causado a la naturaleza y eliminar los paradigmas colonialistas de los cuales han emergidos conceptos errados de supremacía y dominio. También se nos plantea el desafío de convivir con la naturaleza, para así detener las múltiples formas extractivistas, acercar a las personas entre sí y con su entorno, cuidar desde el corazón y la mente. Debemos rescatar la sabiduría de los pueblos originarios de quienes podemos aprehender su sabiduría desde la solidaridad y cooperación, para vivir en armonía con la naturaleza.

Indudablemente los acontecimientos son indicativos de una realidad distinta, en el cual la incertidumbre se nos está haciendo cotidiano y se convierte en un constante desafío para toda la humanidad y eso incluye a Enfermería, como Ciencia del Cuidado, en que aporta desde la visión integral de la persona, familia y comunidad, en equilibrio con su entorno y sociedad.

Como Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante, intentamos contribuir desde nuestra posición como agrupación científica, capacitando y realizando difusión de nuestra ciencia profesión y disciplina.

En este nuevo número presentamos la editorial de la Prof. Mag. Magali Rodríguez, quien es académica de la Universidad de Concepción, seis artículos desarrollados por profesionales de enfermería tanto clínicos como académicos, relevando el rol en diferentes contextos geográficos como es el extremo sur, con distintos roles de cuidado como es el caso de las cuidadoras informales y del significado del autocuidado de una enfermera en terapia de diálisis peritoneal. El cuidado complejo también se presenta con el aporte de enfermería a la

atención de la mujer embarazada con problemas renales, actualización en la gestión del riesgo de infecciones y los cuidados paliativos en la persona con enfermedad renal. Esperamos que la lectura de estas contribuciones sea un aporte al desarrollo de la especialidad de Enfermería Nefrológica y del cuidado de la persona con problemas renales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Klein N. (2020). Los años de Reparación. CLACSO
2. Chomsky N (2020). Cooperación o Extinción. Penguin Random House.

